

MCAM - oudergedragingen

Oudergedragingen	Omschrijving
OUDER POSITIEF	
1. Sensitiviteit (<i>sensi.</i>)	De ouder herkent en begrijpt de signalen van het kind en reageert hier op een gepaste wijze op.
a. Aandacht en gedrag gericht op het kind (<i>aandacht</i>)	De ouder is alert voor de signalen van het kind. De ouder is niet louter bezig met haar eigen gedachten en activiteiten. Verbaal: <ul style="list-style-type: none"> - Verbaal aanmoedigen (bv. "hmm", "ja", "Ik zie het.") - Parafrazeren Non-verbaal: <ul style="list-style-type: none"> - De ouder kijkt naar het kind/zoekt oogcontact. - Aanmoedigende gebaren (bv. knikken) - Open houding
b. Heldere perceptie van en een gepaste responsiviteit op de sociale en emotionele uitingen van het kind (<i>Responsi.</i>)	Verbaal: <ul style="list-style-type: none"> - Gevoelens reflecteren (bv. Als het kind verdrietig is omdat de puzzel niet lukt, pikt de ouder dit op en speelt dit verbaal terug: "Ik zie dat je verdrietig bent.") - Reageren op de vraag: De ouder leeft het verzoek of de vraag van het kind na (bv. als het kind vraagt om het plannetje van de autootjes door te geven, doet de ouder dit). - De ouder stelt het kind een vraag die erop gericht is de voorkeuren, de noden, de situatie of de fysieke toestand van het kind te begrijpen of eraan tegemoet te komen (bv. "Wil je graag dat mama je helpt?", "Wil je graag stoppen met de puzzel?"). - De ouder stelt het kind gerust (bv. "Ik was nog even aan het babbelen.", "Het is wel een moeilijke oefening.").
c. Positieve affectieve communicatie (<i>PAC</i>)	Verbaal: <ul style="list-style-type: none"> - Positieve assumptie over het kind: De ouder doet een non-directieve uitspraak naar het kind toe, dat een positieve assumptie inhoudt over het kind zijn voorkeuren, intenties, gedrag of situatie (bv. "Je hebt een fijne dag gehad.", "Jij bent oké.", "Je kan het!", "Amai, je hebt al veel geprobeerd!"). - Prijzen: Een positieve, evaluatieve of beschrijvende opmerking over het kind zijn gedrag of taakparticipatie (bv. "Ik zie u graag.", "Je bent flink."). - Humor: De ouder geeft een speelse, creatieve of humoristische opmerking naar het kind toe.

	<p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lachen, glimlachen - Positief fysiek contact (bv. over de arm van het kind aaien, een schouderklopje, een knuffel, een kus)
2. Structureren (pos/taak)	Ouderlijk structureren betreft het geven van instructies, het opstellen van regels en het stellen van grenzen naar het kind toe.
a. Gedrag structureren op een positieve manier (<i>positief</i>)	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eis tot een bepaald gedrag: De ouder beveelt of vertelt het kind rechtstreeks om een bepaald gedrag uit te voeren (bv. "Blijf op je stoel zitten.", "Je moet de draadjes laten hangen.", "Blijf nu op je stoel zitten.") - Verzoek tot een bepaald gedrag: De ouder doet een uitspraak of stelt een vraag op een zachtere manier om het kind te vertellen dat hij een bepaald gedrag moet stellen (bv. "Wil je alsjeblieft niet aan de draadjes prutsen?", "Laat ons nog eens proberen om stil te zitten."). - Aandachtsprompt: De ouder stelt een verbale prompt, gericht op het winnen van de visuele of auditieve aandacht van het kind (bv. "Kijk!", "Luister!"). - Verbaal model als prompt voor verbale imitatie: De ouder geeft het kind een verbaal model van wat het moet zeggen, zodat het kind dit zal nadoen (bv. "Dankjewel", als het kind dankjewel moet zeggen.). - Tastbare/concrete bekrachtiger voor het kind: De ouder geeft/belooft het kind een gewenst item of activiteit (bv. "Je krijgt een snoepje van mij."). <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niet-verbale prompt: De ouder stelt niet-verbaal gedrag om het kind te informeren over wat hij/zij is verwacht te doen (bv. op de stoel tikken, om er op te duiden dat het kind op zijn stoel moet gaan zitten.).
b. Taakgerelateerd structureren (<i>taak</i>)	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eis tot taakgerelateerd gedrag: De ouder beveelt of vertelt het kind rechtstreeks om een bepaald taakgerelateerd gedrag uit te voeren (bv. "Zet het autootje eens daar.", "Je moet het autootje eens naar daar schuiven.", "Neen, zet het autootje daar!"). - Verzoek tot taakgerelateerd gedrag: De ouder doet een uitspraak of stelt een vraag op een zachtere manier om het kind te vertellen dat hij een bepaald taakgerelateerd gedrag moet stellen (bv. "Laat ons nog eens proberen om de puzzel op te lossen.", "Wil je het autootje naar daar schuiven?", "Waarom probeer je niet nog eens?").

	<ul style="list-style-type: none"> - Taak informatieve prompt: De ouder geeft het kind verbale informatie dat onrechtstreeks impliceert dat het kind begint met of herbegint met een taak of activiteit (bv. "Nu ben jij aan de beurt.>"). - De ouder moedigt het kind aan om mee te denken (bv. door luidop zijn/haar stappen te zeggen, door vragen met betrekking tot de puzzel aan het kind te stellen). <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niet-verbale prompt: De ouder stelt niet-verbaal gedrag om het kind te informeren over wat hij/zij is verwacht te doen m.b.t. de taak (bv. op de tafel tikken naast de puzzel om er op te duiden dat het kind zijn/haar aandacht bij de puzzel moet houden, wijzen naar waar het kind het autootje moet schuiven).
OUDER NEGATIEF	
<p>3. Structureren op een directieve, negatieve manier (<i>directief</i>)</p>	<p>Ouderlijk structureren betreft het geven van instructies, het opstellen van regels en het stellen van grenzen naar het kind toe.</p>
	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afkeuring/berisping(of uitbrander): De ouder richt een niet-directieve uitspraak naar het kind, die afkeuring van zijn/haar gedrag communiceert. De toon kan variëren van neutraal tot negatief (bv. "Dat was niet fijn.", "Dat mag niet.>"). Bij een berisping is de toon steeds negatief (zoals hard, kritisch, sarcastisch) (bv. "Neen, neen, neen!>"). <i>Opmerking: Het kind dient vooraf iets gedaan te hebben wat niet mag. De ouder geeft dus geen berisping/afkeuring zonder aanleiding.</i> - Negatieve contingentie of bedreiging: De ouder zegt tegen het kind dat hij/zij iets aangenaams kan/zal krijgen. Dit kan de vorm aannemen van een contingentie uitspraak (bv. "Niet vals spelen of je krijgt geen filmtickets.>"). van een vraag die de vorm aanneemt van een dreiging (bv. "Wil je straks gestraft worden?") of een uitspraak over iets onaangenaams dat zal worden toegediend (bv. "Jij gaat straks een uur vroeger naar bed.>"). - Negatieve vraag: De ouder stelt een vraag aan het kind die negatief is qua betekenis en/of in de toon van de stem (bv. "Heb je vals gespeeld?!>"). - Negatieve uitspraak: De ouder doet qua inhoud een neutrale uitspraak, maar heeft een duidelijke negatieve of

	<p>afkeurende ondertoon (bv. "Kaat!", "Nee!", "Ik ben vandaag ook speciaal naar hier gekomen!").</p> <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fysiek terugtrekken/bedwingen van probleemgedrag (bv. het kind fysiek terugleiden naar zijn plaats, het kind zijn handen vast houden zodat hij niet kan slaan, als het kind een voorwerp wil gebruiken in zijn probleemgedrag, het voorwerp wegduwen of vasthouden). Dit alles gebeurt op een niet agressieve manier.
4. Vijandigheid (vijandigh.)	<p>Het algemene emotionele klimaat is vijandelijk. Er is sprake van uitingen van kwaadheid, negativiteit, verveling of het afwijzen van het kind door de moeder.</p>
a. Covertte vijandigheid (covert)	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ouder zegt dat hij/zij zich verveelt. - De ouder zegt dat zijn/haar geduld op is. - De ouder verheft zijn stem. - De ouder puft, zucht. - De ouder vloekt (bv. "Godverdomme, ik haat dat spel!"). <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ouder rolt met zijn ogen. - De ouder tikt met zijn vingers op de tafel. <p><i>Opmerking: Deze vijandigheid hoeft niet noodzakelijk naar het kind gericht te zijn.</i></p>
b. Overtte vijandigheid (overt)	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ouder maakt het kind belachelijk. - De ouder scheldt het kind uit. - De ouder kleineert het kind (bv. "Jij kan toch ook niets!"). <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ouder klopt op tafel. - De ouder stampet tegen een stoel. - Negatief fysiek contact (bv. de arm van het kind stevig vastgrijpen, het kind slaan, knijpen, aan de oren trekken) <p><i>Opmerking: Het ouderlijk gedrag is beangstigend en bedreigend voor het kind.</i></p>
5. Niet-contingente reactie (N. cont.)	<p>Een reactie van de ouder die niet aansluit op de vraag, de nood of het gedrag van het kind.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ouder geeft geen reactie wanneer het kind hier duidelijk om vraagt (bv. Het kind weent, maar de ouder reageert hier niet op.). - De ouder geeft een reactie die niet past in de situatie (bv. Het kind drukt duidelijk haar frustratie uit, waarop de ouder lacht.).

MCAM - kindgedragingen

Kindgedragingen	Omschrijving
KIND POSITIEF	
1. Responsiviteit (<i>responsi.</i>)	De responsiviteit van het kind betreft de mate van sociale en emotionele responsiviteit van het kind tegenover de ouder.
a. Engagement in de relatie met de ouder (engagem.)	<p>De geneigdheid van het kind om deel te nemen aan de interactie met de ouder, na een vraag of uitnodiging tot interactie en de mate van gehoorzaamheid van het kind.</p> <p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind antwoordt gepast op een vraag van de ouder. - Het kind gaat in op de uitnodiging tot dialoog vanwege de ouder. - Het kind gehoorzaamt aan een eis/verzoek: Nadat de ouder een verzoek of eis stelt, leeft het kind dit verzoek of deze eis na. <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind biedt geen weerstand tegen positief fysiek contact dat geïnitieerd wordt door de ouder. - Gehoorzamen aan fysieke terugtrekking of bedwinging: Nadat de ouder het kind fysiek terug trekt van probleemgedrag of nadat de ouder het kind fysiek bedwingt opdat het probleemgedrag niet verder escaleert, vertoont het kind geen fysieke weerstand tegen het ingrijpen van de ouder en stopt het kind met het stellen van probleemgedrag. <p><i>Opmerking: Er moet dus eerst een uitnodiging tot interactie geweest zijn vanwege de ouder.</i></p>
b. Affectief positief (affectief)	<p>Het kind vertoont heldere signalen van plezier in de interactie.</p> <p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positieve assumptie: Het kind geeft een positieve opmerking over de ouder (bv. "Ik vind het leuk dat je me helpt."). - Prijzen: Het kind doet een positieve, evaluatieve uitspraak naar de ouder toe, hieronder behoren ook expressies van appreciatie en affectie (bv. "Dankjewel!", "Ik hou van jou.", "Fijn mama."). - Humor: Het kind geeft een speelse, creatieve of humoristische opmerking naar de ouder toe. <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lachen, glimlachen

	<i>Opmerking: Dit lachen toont het plezier in de interactie (niet het lachen vanuit een zekere zenuwachtigheid bijvoorbeeld).</i>
2. Ouder betrekken waarbij de inhoud neutraal/positief is (<i>betrekken positief</i>)	Het kind betreft de ouder in de interactie en/of de eigen activiteiten.
	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eis: Het kind zegt de ouder rechtstreeks om een bepaald gedrag te stellen dat normatief is in de desbetreffende context (bv. gedurende het oplossen van de puzzel zegt het kind: "Geef mij het plannetje van de autootjes."). - Verzoek: Het kind vraagt de ouder om een bepaald gedrag te stellen dat normatief is in de desbetreffende context (bv. "Help je mij eens?"). - Neutrale assumptie: Het kind doet een neutrale uitspraak naar de ouder toe (bv. "Als ik de auto naar daar verschuif, zitten ze weer klem."). - Vraag gericht aan de ouder: Het kind stelt een neutrale of conversationele vraag aan de ouder (bv. "Hoe laat is het?"). - Positieve vraag over de wensen of noden van de ouder: Het kind vraagt de ouder iets over zijn/haar interesses, wensen of noden (bv. "Vind je puzzelen leuk?"). <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind kijkt naar de ouder/zoekt oogcontact. - Het kind toont de activiteit/het spel aan de ouder (bv. het kind verschuift de puzzel in de richting van de moeder). - Positief contact: Het kind initieert positief, affectief fysiek contact met de ouder (bv. een kus, een knuffel). - Fysieke prompt: Het kind stelt een gebaar dat duidelijk en ondubbelzinnig wijst naar de wens dat de ouder een bepaald gedrag stelt dat normatief is in de desbetreffende context (bv. het kind 'wuijt' naar de ouder om teken te geven dat hij/zij moet komen).
KIND NEGATIEF	
3. Ouder betrekken waarbij de inhoud negatief is (<i>betrekken neg</i>)	Het kind betreft de ouder in de interactie en/of de eigen activiteiten.
	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind geeft een opmerking met een duidelijk negatieve boodschap (bv. "Ik haat dit spel.").

	<ul style="list-style-type: none"> - Het kind stelt een vraag met een duidelijk negatieve boodschap (bv. “Wanneer mag dat stom spel stoppen?”). - Het kind uit verbaal zijn ontevredenheid met de situatie (bv. zuchten, puffen). - Het kind toont zijn/haar ontevredenheid aangaande de situatie door zijn/haar stem te verheffen. <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind toont op een non-verbale manier zijn/haar ontevredenheid aangaande de situatie (bv. met de hand op de tafel slaan, met de hand wild in de lucht zwaaien, wenen). <p><i>Opmerking: In deze subcategorie gaat het om de inhoud/de boodschap die negatief is. Wanneer de negativiteit duidelijk naar de ouder toe gericht is, dient dit onder de categorie ‘nabijheid en interactie vermijdend gedrag’ gecodeerd te worden.</i></p>
<p>4. Controlerend contact-behoudend gedrag (behouden)</p>	<p>Als de ouder weg gaat/weg wil gaan, houdt het kind krampachtig vast aan de ouder. Het kind tracht de nabijheid van de ouder te behouden.</p>
	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind zegt tegen de ouder dat hij/zij niet mag weggaan (bv. “Je moet me blijven helpen, ik kan het niet alleen.”). - Het kind vraagt aan de ouder om niet weg te gaan (bv. “Wil je alsjeblieft hier blijven om mij te helpen?”, “Wil je mij helpen want ik kan het niet alleen?”). - Het kind eist dat de ouder bij hem/haar blijft (bv. “Ga niet terug weg!”). <p><i>Opmerking: Dit gedrag mag je enkel coderen als de toon angstig is. De intonatie van de stem dient een ongerustheid uit te drukken.</i></p> <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind houdt de hand van de ouder vast als hij/zij weg wil gaan. - Het kind klampt zich vast aan de moeder. - Het kind trekt (zachtjes) aan de kleren van de moeder.
<p>5. Nabijheid en interactie vermijdend gedrag (vermijden)</p>	<p>Het kind probeert de interactie met de ouder te vermijden. Hij/zij zal zelf geen pogingen ondernemen en zal ook niet accuraat ingaan op de initiatieven van de ouder. (De toon is hier eerder neutraal.)</p>

	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind geeft een zeer kort (bot) antwoord op een vraag van de ouder. - Het kind antwoordt niet op een vraag van de ouder (zowel verbaal als non-verbaal). <p><i>Opmerking: Dit gedrag mag enkel gecodeerd worden indien de ouder duidelijk een vraag heeft gesteld waarop een respons wordt verwacht.</i></p> <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind vermijdt oogcontact. - Het kind neemt een ongeïnteresseerde houding aan. - Het kind draait zich weg van de ouder. - Het kind kijkt de andere kant op.
<p>6. Nabijheid en interactie verzettend gedrag (verzetten)</p>	<p>Het kind probeert zich actief te verzetten tegen de interactie met de moeder. (De toon is hier eerder agressief en boos.)</p>
	<p>Verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbale agressie, inclusief vloeken, bedreigen en kritiek: Het kind uit negatieve verbale communicatie naar de ouder toe dat stress bij de ouder teweeg brengt, zoals uitschelden (bv. "Trut!"), bedreigen (bv. "Ik ga dit stuk maken!"), kritiek (bv. "Ik haat jou!"), sarcasme (bv. "Dankjewel hoor mama!"). - Ongepaste verbale eisen of verzoeken: Het kind stelt een verzoek of een eis, dat niet gepast is gezien de omstandigheden (bv. "Zijt stil!", "Ga maar weg, jij kan er zelf ook niets van!"). - Het kind roept of tiert tegen de ouder. - Het kind spreekt op een geïrriteerde toon tegen de moeder (bv. "Maar mama...!", "Je ziet toch dat dat niet gaat!"). <p>Non-verbaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het kind weert pogingen van de ouder tot positief fysiek contact af (bv. de hand van de ouder wegduwen wanneer deze probeert te helpen). - Fysieke agressie: Het kind stelt negatief fysiek contact naar de ouder toe dat stress of pijn teweeg brengt bij de ouder (bv. slaan, stampen, spuwen, trekken). - Het kind biedt fysieke weerstand tegen fysieke hulp of belemmering van ouder (bv. de ouder wegduwen, 'ontsnappen' uit de greep van de ouder, de arm van de ouder vastpakken om hem/haar te stoppen). <p><i>Opmerking: Het gedrag onder deze categorie dient duidelijk naar de ouder gericht te zijn.</i></p>

Taak gerelateerd gedrag

Puzzelen	
a. Ouder puzzelt alleen (alleen)	De ouder puzzelt alleen.
b. Kind puzzelt alleen (alleen)	Het kind puzzelt alleen.
c. Samen puzzelen (samen)	Het kind en de ouder puzzelen samen.